

Laboratórna Diagnostika, XXIX, 2, 2024: 146–153

ANALÝZA ZMENY EXPRESIE VYBRANÝCH NEKÓDUJÚCICH RNA MOLEKÚL V PATOLÓGIÁCH REPRODUKČNÉHO SYSTÉMU A ICH POTENCIÁLNE VYUŽITIE V LABORATÓRNEJ DIAGNOSTIKE

ANALYSIS OF CHANGES IN THE EXPRESSION OF SELECTED NON-CODING RNA MOLECULES IN PATHOLOGIES OF THE REPRODUCTIVE SYSTEM AND THEIR POTENTIAL USE IN LABORATORY DIAGNOSTICS

Silvia Mihóková^{1,2}, Peter Urdzík², Miroslava Rabajdová¹

¹Ústav lekárskej a klinickej biochémie UPJŠ LF, LF UPJŠ v Košiciach, Košice

²Gynekologicko – pôrodnícka klinika UPJŠ LF a UNLP, Košice

silvia.mihokova@student.upjs.sk

SÚHRN

Nekódujúce RNA predstavujú funkčné molekuly ribonukleovej kyseliny tvoriace rozsiahly segment transkriptómu, ktorý sa v rôznej miere uplatňuje vo fyziologických a patologických procesoch. Preukazujúc nielen diagnostický potenciál sú oprávnené tieto molekuly predmetom rozsiahlych výskumov. Predkladaná práca poskytuje prehľad zapojenia nekódujúcich RNA molekúl do patológií reprodukčného systému a prakticky sa opiera o analýzu zmeny expresie vybraných microRNA (miRNA, miR), konkrétne miR-99 a miR-17-5p, v plazme pacientiek s karcinómom endometria, cervixu uteru a endometriózou prostredníctvom metódy kvantitatívnej Real Time polymerázovej reťazovej reakcie (qReal-Time PCR). Dosiahnuté výsledky dokumentujú súvislosť medzi mierou expresie vybraných molekúl a uvedenými patológiami, čím naznačujú potenciálne možnosti využitia nekódujúcich RNA molekúl v diagnostickej praxi.

Kľúčové slová: nekódujúce RNA; biomarker; uterus; karcinóm

ABSTRACT

Non-coding RNAs are functional ribonucleic acid molecules forming a large segment of the transcriptome, which is involved in physiological and pathological pro-

cesses. Demonstrating not only diagnostic potential, these molecules are justifiably the subject of research. The present work provides an overview of the involvement of non-coding RNA molecules in the pathologies of the reproductive system and is practically based on the analysis of the expression changes of selected miRNAs, namely miR-99 and miR-17-5p, in the plasma of patients with endometrial carcinoma, uterine cervix and endometriosis by qReal-Time PCR. The achieved results demonstrated an association between the expression levels of the selected molecules and the aforementioned pathologies suggesting the potential use of non-coding RNA molecules in diagnostic practice.

Key words: non – coding RNAs; biomarker; uterus; carcinoma

ÚVOD

Eukaryotické genómy sú neustále dôsledne transkribované. Okrem RNA kódujúcich proteíny existujú rôzne typy funkčných nekódujúcich RNA (ncRNA) molekúl, ktoré modulujú komplexné molekulové a bunkové procesy, pričom nie sú prekladané do výsledného proteínu v procese translácie.

Technológie sekvenovania RNA a bioinformatické metódy výrazne podporili výskum a štúdium ncRNA, čím

zásadne prispeli k poznaniu úlohy ncRNA v rôznych aspektoch ich biologických funkcií. Ako dôležití účastníci v regulačných sieťach génov ncRNA spolupracujú s inými biomolekulami vrátane kódujúcich a nekódujúcich RNA, DNA a proteínov (Zhang a kol., 2019).

Deregulácia ncRNA bola pozorovaná pri viacerých typoch nádorov v spojení s bunkovými procesmi ako je transkripcia, vnútrobunkové presuny a remodelácia chromozómov (Carvalho de Oliveira a kol., 2019). Rozsiahle a neustále prebiehajúce štúdie už viackrát preukázali, že ncRNA majú potenciál stať sa možnými biomarkermi pri diagnostike a spresnení prognózy aj tejto skupiny ochorení aj vďaka ich dostupnosti, nakoľko je možné ich neinvazívne získať z telesných tekutín, tkanív a buniek (Qian, Shi and Luo, 2020).

Nielen patologické procesy, ako kancerogenéza, ale aj fyziologické, ako samotný embryonálny vývoj, sú regulované interakciou viacerých faktorov, a práve dlhé nekódujúce RNA molekuly (lncRNA) boli nedávno identifikované ako dôležité regulátory mnohých z nich, napríklad určovania pohlavia (Golicz a kol., 2018), hormonálnych odpovedí (Sanbonmatsu, 2022) a negenetickej dedičnosti (Cheuquemán and Maldonado, 2021). Zároveň sa podieľajú na morfogéneze, čo je proces, ktorý ovplyvňuje tvorbu štruktúry a orgánových systémov embrya, a na apoptóze, ktorá je podstatným prvkom správneho vývoja orgánov a odstránenia nepotrebných buniek (Shahbazi, 2020). Pochopenie ich regulačného a funkčného mechanizmu dokáže výrazne napomôcť pri prenatalnej diagnostike a zároveň zvýšiť úspešnosť technológií asistovanej reprodukcie v oblasti implantácie embryí, receptivity endometria a gravidity samotnej (Shekibi a kol., 2022).

KARCINÓM ENDOMETRIA

Karcinóm endometria (EC) je štatisticky považovaný za najčastejšie sa vyskytujúci gynekologický nádor v Európe (Restaino a kol., 2023). Na základe histologických charakteristík, expresie špecifických proteínov a gradingu sa klasifikuje EC do dvoch podtypov: endometroidný a neendometroidný.

Endometroidný typ, ktorý predstavuje 80% prípadov, je zvyčajne dobre diferencovaný a prognosticky priaznivý. Na molekulovej úrovni sa väčšina tohto nádorového typu spája so zníženou alebo chýbajúcou expresiou fosfatázy a tenzínového homológu a s nadmernou expresiou estrogénového receptora, ktoré podporujú deregulovanú bunkovú proliferáciu (Mahdy a kol., 2022).

Druhý typ, neendometroidný karcinóm endometria, nie je asociovaný s hladinou estrogénu a štatisticky tvorí len 10-20% podiel prípadov EC. Je charakteristický horšou prognózou, pretože je zvyčajne diagnostikovaný až v čase prítomnosti metastáz. Na molekulovej úrovni vykazujú vzorky tkaniva z neendometroidného karcinómu endometria vysokú expresiu inhibítora cyklín dependentnej kinázy 2A (CDKN2A alebo P16) a nádorového proteínu p53 (TP53), čo vedie k rozmnožovaniu aberantných buniek a nekontrolovanému rastu (Campos, 2022)

LncRNA a miRNA v patogenéze karcinómu endometria

Analýza expresie nekódujúcich RNA (ncRNA) v karcinómoch endometria má význam pre pochopenie neoplastickej endometriálnej transformácie. Tieto RNA transkripty sú možnými biomarkermi včasnej neoplastickej transformácie tkaniva, pričom ich význam môže byť ešte väčší, než sa pôvodne predpokladalo (Vallone a kol., 2018).

Antisense intergénová RNA transkriptu homeobox (HOTAIR), prepisovaná z antisense vlákna chromozómu 12 v génovom klastru homeobox C klaster (HOXC), už bola skúmaná v mnohých solídnych tumoroch (Fang a kol., 2016). Vysoká expresia tejto molekuly podporuje proliferáciu malígnych buniek a zároveň inhibuje apoptózu prostredníctvom aktivácie fosfatidylinozitol-3-kinázovej dráhy (PI3K/Akt) cez väzbu na fosfatázu a tenzínový homológ (PTEN), čo by mohlo byť prognostickým markerom a zároveň terapeutickým cieľom endometriálneho karcinómu (Zhang a kol., 2019). Zároveň sa analýzou preukázalo, že HOTAIR interaguje s miR-646 a touto interakciou reguluje životaschopnosť, migráciu a invazivitu buniek karcinómu endometria. Vzhľadom na rôznorodosť funkcií sa lncRNA správajú ako nádorové supresory alebo onkogény tým, že zasahujú do rôznych bunkových procesov súvisiacich s kancerogéznou vrátane bunkového rastu, diferenciácie a metastázovania (Zhou a kol., 2018).

Významnou a jednou z najlepšie charakterizovaných rodín miRNA v korelácii s metastatickým potenciálom v prípade karcinómu endometria sa preukázala miR-200. Pozostáva z piatich miRNA (miR-200a, miR-200b, miR-200c, miR-141 a miR-429), ktoré negatívne ovplyvňujú expresiu Zinc finger E – box binding proteínov 1 a 2 (ZEB-1/2) a zohrávajú kľúčovú úlohu pri prechode z epitelu na mezenchým (Guo a kol., 2020; Jo a kol., 2022). V prípade karcinómu endometria je tento biologický proces obzvlášť

Graf č. 1 Relatívna expresia miR-17-5p v nádorovom tkanive karcinómu cervixu uteru, upravené podľa Zou and Zhang, 2021.

dôležitý, pretože invázia do myometria je jedným z najdôležitejších prognostických faktorov rizika rozšírenia ochorenia mimo maternice, najmä lymfatických uzlín. Viaceré štúdie zaznamenali dereguláciu miR-200c v tkanivách EC v porovnaní s fyziologickým tkanivom (Guo a kol., 2020).

KARCINÓM CERVIXU UTERU

Karcinóm krčka maternice patrí podobne, ako karcinóm endometria, medzi najrozšírenejšie gynekologické malignity v populácii vyspelých krajín s vysokou mortalitou. Vzniká v dôsledku infekcie epitelu krčka maternice ľudským papilomavírusom (HPV), rozvíja sa do cervikálnej intraepiteliálnej neoplázie a ďalej do invazívneho skvamocelulárneho karcinómu. Medzi HPV typy vírusov s vysokým rizikom vyvolania prekancerózných zmien patria subtypy: 16 a 18, respektíve je možné tu zaradiť aj 31, 33, 35 a 51 (Kumar a kol., 2020).

Expresia miR-17-5p v karcinóme cervixu uteru

MikroRNA (miRNA) sa podieľajú na modulácii porúch bunkového cyklu skvamózných buniek krčka maternice, na nadobúdaní ich invazívnych schopností, transformácii epitelových buniek a ďalších procesoch podporujúcich vznik a vývoj karcinómu cervixu. Vzhľadom na paletu ich funkcií, mohli by byť včasným diagnostickým a prognostickým biomarkerom tohto ochorenia (Tornesello a kol., 2020). MiRNA ako regulátory na posttranskripčnej úrovni inhibujú transláciu mediátorovej RNA (mRNA) alebo katalyzujú jej štiepenie, aby došlo k inhibícii expresie cieľovej mRNA (Zou and Zhang, 2021).

MiR-17-5p je členom klastra miR-17-92, ktorý sa zvyčajne podieľa na dysregulovaných fyziologických procesoch pri nádorových ochoreniach. MiR-17-5p preukazuje tka-

nivovú špecifickosť u pacientiek s karcinómom krčka maternice a v budúcnosti má potenciál slúžiť ako marker na včasnú detekciu, predpovedanie prognózy a monitorovanie odpovede na liečbu (Shukla a kol., 2019). Predošlé výskumy dokázali, že miR-17-5p indukuje rast a podnecuje invazivitu buniek karcinómu krčka maternice (Cai a kol., 2018).

Podľa štúdie realizovanej v roku 2021, ktorá bola zameraná na detekciu miery expresie miR-17-5p v tkanivách a bunkách pacientiek s karcinómom krčka maternice bolo preukázané, že jej hladina bola niekoľkonásobne vyššia než v iných nádorových tkanivách, čo dokumentuje graf č. 1. Na stanovenie hladín týchto molekúl v biologickom materiáli sa štandardne používa RT-qPCR, čo bolo metódou voľby aj v tejto štúdii, pričom sa skúmali hladiny miR-17-5p v bunkových líniiach CC33, HCC94 a ECT1/E6E7 (Zou and Zhang, 2021).

Profilovanie miRNA v cervikálnom hliene sa tiež ukázalo ako vhodná stratégia na identifikáciu neoplastických lézií krčka maternice. Štyri molekuly miRNA (miR-126-3p, miR-20b-5p, miR-451a a miR-144-3p) detegované v cervikálnom hliene sa skutočne ukázali ako účinné pri diagnostike adenokarcinómu krčka maternice a high-grade intraepiteliálnych lézií. Avšak, pre potvrdenie klinickej hodnoty detekcie miRNA v cervikálnom hliene je potrebných viac výskumov (Kawai a kol., 2018). Navyše, nekódujúce RNA molekuly boli detegované nielen v biologických tekutinách, ale pre ďalšie analýzy je možné použiť aj bunky cervixu, ktoré sa používajú aj pri rutinnom cytologickom vyšetrení (Tian a kol., 2014).

ENDOMETRIÓZA

Endometrióza je pomerne časté gynekologické ochorenie vyskytujúce sa u žien vo fertilnom veku (Nothnick,

2017). Medzi klinické príznaky endometriózy patrí dysmenorea, nadmerné krvácanie, chronické bolesti v oblasti brucha a panvy, pocity nepohodlia a okrem týchto symptómov je zároveň v úzkom vzťahu s infertilitou (Donnez a kol., 2018; Konrad a kol., 2020). Pre toto ochorenie je typická tvorba ektopických lézií endometriálneho tkaniva, nielen v oblasti panvovej dutiny, ktoré reaguje na hormonálne zmeny počas menštruačného cyklu. Na základe lokalizácie lézií sa endometrióza klasifikuje na peritoneálnu endometriózu, ovariálnu endometriózu a hlbokú infiltrujúcu endometriózu (Smolarz a kol., 2021).

Etiológia endometriózy stále nie je celkom objasnená, no k jej vzniku a rozvoju prispieva množstvo faktorov. V súčasnosti je hlavným dostupným diagnostickým postupom laparoscopia, ktorá je invazívna a okrem potenciálnych rizík spojených s chirurgickým zákrokom si vyžaduje aj celkovú anestéziu. Aj na základe uvedených skutočností, je dopyt po jednoduchšom a neinvazívnom diagnostickom teste výrazný, a práve preto v snahe identifikovať diferenciálne exprimované ncRNA ako diagnostické a prognostické biomarkery endometriózy, sa vo viacerých štúdiách skúmala úloha lncRNA v patogenéze tohto ochorenia (Aljubran and Nothnick, 2021).

Jedna z nedávno publikovaných štúdií skúmala diagnostickú a prognostickú hodnotu lncRNA Urothelial carcinoma-associated-1 (UCA1) pri ovariálnej endometrióze. lncRNA UCA1 bola výrazne downregulovaná v ektopických léziách v porovnaní so zodpovedajúcimi eutopickými tkanivami endometria žien s ovariálnou endometriózou. Rovnako aj sérové hladiny UCA1 boli významne nižšie u pacientiek s ovariálnou endometriózou v porovnaní so zdravou kontrolou a zároveň sérová hladina UCA1 korelovala s progresiou ochorenia. Hladina bola nižšia v štádiu II v porovnaní so štádiom I a v štádiu IV bola najnižšia medzi ostatných skupín. Tieto zistenia naznačujú, že lncRNA UCA1 v sére pri ovariálnej endometrióze má potenciál pôsobiť ako diagnostický a zároveň prognostický biomarker, ktorý môže byť prínosný pri včasnej detekcii a následnej terapii ochorenia (Huang a kol., 2019).

METÓDA

Biologický materiál (krv) experimentálnych skupín bol získaný na základe kooperácie s Gynekologicko-pôrodnickou klinikou UPJŠ LF a UNLP na Tr. SNP 1 a Centrom pre asistovanú reprodukciu Gyncare s.r.o. v Košiciach. Prvú experimentálnu skupinu tvorili pacientky s laparoskopicky

verifikovanou endometriózou (n=5) s vekovým priemerom 44 rokov. Druhú experimentálnu skupinu tvorili pacientky s potvrdenou diagnózou karcinómu endometria uteru (n=5) s vekovým priemerom 65 rokov. Tretiu skúmanú skupinu tvorili pacientky s histologicky stanovenou diagnózou karcinómu cervixu uteru (n=5) s vekovým priemerom 58 rokov. Výsledky boli porovnávané s kontrolnou skupinou, ktorú tvorili ženy (n=4) s priemerným vekom 50 rokov. Pacientkam jednotlivých skupín bol biologický materiál odobratý v súlade so štandardnými diagnosticko-liečebnými postupmi.

Metódou voľby sa pre spoľahlivé stanovenie a monitorovanie expresných profilov miRNA v rôznych bunkách, tkanivách a organizmoch stala kvantitatívna Real-Time polymerázová reťazová reakcia, ktorá sa využíva na kvantitatívnu analýzu údajov v molekulárnej medicíne. V tomto prípade bola použitá na analýzu biologického materiálu pacientiek experimentálnej skupiny s endometriózou, karcinómom endometria uteru a karcinómom cervixu uteru pre stanovenie miery expresie miR-17-5p a miR-99 v plazme v porovnaní s biologickým materiálom kontrolnej skupiny zdravých žien podľa krokov definovaných v protokole. Kvantitatívnej Real-Time PCR predchádzala izolácia nekódujúcich RNA molekúl na kolónkach a následne vytvorenie komplementárneho vlákna DNA (cDNA) použitím reverznej transkriptázy.

Izolácia nekódujúcich RNA molekúl na kolónkach

Do pripravených vzoriek rozmrazenej plazmy bolo pridaných 5 objemov QIAzol Lysis Reagent a následne obsah premiešaný vortexovaním. Vzniknutý homogenát bol inkubovaný pri izbovej teplote (15 – 25 °C) po dobu piatich minút. K východiskovej vzorke bol pridaný chloroform rovnakého objemu, následne bola pevne uzavretá skúmavka pretrepávaná 15 s, po čom nasledovala inkubácia pri izbovej teplote po dobu 2-3 minút. Následne boli 15 minútovou centrifugáciou pri 12 000 otáčkach a teplote 4 °C odstredené jednotlivé fázy. Horná vodná fáza bola prenesená do novej zbernej skúmavky a k nej bolo pridaných 1,5 objemu 100% etanolu. Následne bolo napipetovaných 700 µl vzorky do zbernej kolónky a vložené do centrifúgy, pričom nasledovala centrifugácia pri ≥ 8 000 x g počas 15 s pri izbovej teplote, ktorá sa celkovo opakovala trikrát v rovnakom intervale a s rovnakým počtom otáčok, vždy s pridaním ďalšieho pufra alebo alkoholu po každom cykle podľa protokolu. V predposlednom

kroku bola vzorka v kolónke centrifugovaná pri najvyššej možnej rýchlosti po dobu piatich minút, aby došlo k vysušeniu membrány. Na základe posledného bodu protokolu, bolo k vzorke pridaných 14 μ l vody zbavenej RNázy, ktorá bola napipetovaná priamo do stredu membrány kolónky a vložená v zbernej skúmavke do centrifúgy, kde bola centrifugovaná minútu pri plných otáčkach, aby sa eluovala RNA. Čistota a koncentrácia izolovanej ncRNA bola určená pomerom absorbančie pomocou Spektrofotometra Nano-Drop 2000C pri 260 nm a 280 nm.

Reverzná transkripcia miRNA do cDNA

Po izolácii ncRNA, bola miRNA nariadená na koncentráciu 6 ng. μ l⁻¹. Následne bola uskutočnená reverzná syntéza miRNA do cDNA prostredníctvom kitu TaqMan™ MicroRNA Reverse Transcription Kit (Applied Biosystems). Komponenty reakčnej zmesi, (ako: deoxyribonukleové trifosfáty (dNTP), RT pufor (reverse transcription pufor), Inhibitor RNázy, Multiscribe reverzná transkriptáza, Nuclease free voda), boli pipetované na ľade. K pripravenej zmesi boli pridané riedené miRNA a špecifická RT sonda TaqMan™ MicroRNA Assays. Takto pripravená zmes bola inkubovaná 30 min. pri teplote 16 °C, 30 min. pri 42 °C, 5 min. °C pri 85°C a následne ochladená na 4 °C. Po ukončení reakcie bola cDNA použitá na qReal- Time PCR analýzu.

Kvantitatívna Real – Time PCR miRNA

Po reverznej transkripcii miRNA bola uskutočnená qReal-Time PCR analýza vybraných miRNA molekúl, s použitím TaqMan® Universal Master Mix II, no UNG (Applied Biosystems). Podmienky pre amplifikáciu miRNA molekúl boli prevádzané na základe odporúčania výrobcu komerčného kitu a to nasledovne: Aktivácia 2 min. 50 °C, denaturácia 95 °C 10 min., denaturácia 95 °C 15 s, Annealing 60 °C v trvaní 1 min., konečný krok 40 °C v trvaní 1 minúty.

Štatistické metódy

K štatistickému vyhodnoteniu exprimácie vybraných miRNA molekúl bol použitý program GraphPad Prism (verzia 8) s využitím dvojstranného nepárového testu a Sidak's multiple porovnávacieho testu. Hodnoty pravdepodobnosti *p < 0,05, **p < 0,01 a ***p < 0,0001 sa považovali za štatisticky významné.

VÝSLEDKY A DISKUSIA

Metódou qReal-Time PCR bola uskutočnená analýza expresie vybraných miR-17- 5p a miR-99 molekúl, v krvnej plazme pacientiek s verifikovanou diagnózou endometriózy, karcinómu endometria uteru a karcinómu cervixu uteru v porovnaní s expresiou uvedených molekúl v biologickom materiáli krvnej plazmy osôb kontrolnej skupiny. Štatistické výsledky analýzy expresie miR-17-5p experimentálnej skupiny v porovnaní s kontrolnou skupinou sú uvedené v tabuľke č.1. Vo všetkých troch skúmaných parametroch bol výsledok štatisticky signifikantný, čo verifikuje aj p hodnota <0,0001.

	Priemer	Signifikancia ku kontrole	P value
kontrola	7868		
endometrióza	1818	***	<0,0001
CA corpus uteri	2216	***	<0,0001
CA cervix uteri	1820	***	<0,0001

Tab. 1 Referenčné hodnoty expresie miR-17-5p v plazme CA – karcinóm

Graf č. 2 Porovnanie zmien expresie miR-17-5p v plazme pacientiek

Graf č.2 poukazuje na výrazne znížené hodnoty relatívnej génovej expresie miR-17-5p v plazme experimentálnej skupiny pacientiek s endometriózou, karcinómom endometria uteru a karcinómom cervixu uteru v porovnaní s kontrolnou skupinou, pri čom najnižšiu hodnotu expresie preukazuje skupina pacientiek s endometriózou. Invazívne prerastanie tkanív endometria mimo uteru so sebou nesie široké spektrum komplikácií čím sú ovplyvňované aj ďalšie biologické procesy. Toto ochorenie môžeme považovať za angiogénne, keďže angiogenéza je dôležitým krokom vo vývoji endometriotických lézií. Základným mediátorom angiogenézy je vaskulárny endotelový rastový faktor A (VEGFA), ktorý má výrazný vplyv na patogenézu endometriózy, pri čom posledné analýzy

preukázali, že jeho hodnota býva v prípade tohto ochorenia zvýšená, čo podporuje proliferáciu, migráciu a invazivitu endometriálnych cystických stromálnych buniek (Lin a kol., 2021). Štúdia, ktorá sa zamerala na overenie vzťahu medzi miR-17-5p a VEGFA luciferázovým reportérovým testom, dokázala, že miR-17-5p je schopná zmierniť rozvoj endometriózy priamym potlačením expresie VEGFA. Štúdia realizovaná v roku 2020 sa okrem plazmy zamerala aj na porovnanie expresie miR-17-5p v endometriálnych cystických stromálnych bunkách a normálnych endometriálnych stromálnych bunkách, pri čom výsledky preukázali rovnako zníženú expresiu miR-17-5p v endometriálnych cystických stromálnych bunkách v porovnaní s normálnymi endometriálnymi bunkami, čo poukazuje na výrazný súvis medzi expresiou miR-17-5p a patogenézou endometriózy. Výsledky týchto analýz poskytujú dostatočne relevantné dôvody na zaradenie miR-17-5p medzi vhodných kandidátov biomarkerového využitia budúcnosti (Pang and Liu, 2020).

V prezentovaných parametroch v tabuľke č. 2 neboli detegované signifikantné zmeny vzťahované ku kontrolnej skupine ani ku experimentálnej skupine s karcinómom corpus uteri. V prípade karcinómu cervix uteri, boli detegované signifikantné zmeny expresie v experimentálnej skupine pacientiek s endometriózou v porovnaní so skupinou pacientiek s potvrdeným karcinómom corpus uteri $p < 0,0001$.

Nasledujúce meranie, ktorého výsledky dokumentuje graf č. 3, preukázalo signifikantne zvýšenú expresiu miR-99 v prípade experimentálnych skupín pacientiek s diagnostikovaným karcinómom corpus a cervixu uteri v porovnaní s kontrolnou skupinou, zatiaľ čo miera expresie v prípade endometriózy bola výrazne down exprimovaná v porovnaní s exprimáciou miR-99 analyzovanej v kontrolnej skupine.

Graf č. 3 Porovnanie zmien expresie miR-99 v plazme pacientiek

MiR-99 sa preukázali ako molekuly zapojené do patogenézy širokej škály nádorových ochorení a viaceré analýzy dokázali ich funkciu ako nádorových supresorov. Výsledky over expresie miR-99 v plazme pacientiek s karcinómom endometria tela matrice, korelujú s viacerými opublikovanými štúdiami, ktoré sa zároveň zhodujú v hypotéze, že kombinácia miR-99 s miR-199b disponuje vyššou diagnostickou hodnotou ako každá miRNA samostatne so senzitivitou 88 % a špecificitou 93 % (Torres a kol., 2012; Yanokura a kol., 2015). Wang a kol., vo svojej štúdií detegovali rovnako zníženú expresiu miR-99 u pacientiek s endometriózou uteru, pri čom vybranou metódou detekcie bolo Solex sekvenovanie. Vzhľadom na to, že rozdielnosť použitých analytických metód môže mať vplyv na výsledok analýz, boli vzorky overené aj metódou RT-PCR, ktorých výsledky korelujú v prípade expresie miR-99 s našimi výsledkami (Wang a kol., 2016).

Analýzu vzájomnej závislosti molekúl miR-99 a miR-17-5p dokumentuje graf č. 4. Nekódujúce RNA molekuly, miR-99 a miR-17-5p, poskytujú podobnú diferenciálnu separáciu v experimentálnych skupinách pacientiek s karcinóm corpus a cervix uteri a odlišnú separáciu komponentov v ortogonálnej transformácii v prípade pacientiek s potvrdenou endometriózou tela matrice.

	Priemer	Signifikancia ku kontrole	P value (*)	Signifikancia ku CA corpus uteri	P value (+)	Signifikancia ku CA cervix	P value
kontrola	999,6			**	0,0025	ns	
endometrióza	459,7	*	0,0121	***	<0,0001	***	0,0003
CA corpus uteri	1723	**	0,0012			ns	
CA cervix uteri	1356	ns		ns			

Tab. 2 Referenčné hodnoty expresie miR-99 v plazme

Graf č. 4 Vzájomná závislosť miR-17-5p a miR-99

Na základe týchto zistení môžeme predpokladať potenciál využitia spomínaných miRNA molekúl v budúcnosti ako prognosticko-diagnostických molekúl. Predkladané výsledky je však nutné overiť na početnejšej vzorke pacientiek s histo-morfologicky potvrdenými patológiami reprodukčných orgánov.

ZÁVER

Nekódujúce RNA molekuly umocňujú svoje významné postavenie v neustále napredujúcej oblasti molekulovej diagnostiky v kooperácii s biomedicínou neúfňajúcimi objavmi týkajúcimi sa ich vlastností, funkcií a zapojenia sa do takmer každého fyziologického, ale aj patologického procesu organizmov. Moderné technológie a metodické postupy umožňujú skúmať potenciál týchto molekúl, ako možných prognosticko-prediktívnych, diagnostických biomarkerov pri profilovaní reprodukčného zdravia obyvateľstva. Mnohé výsledky štúdií a klinických skúšok poukazujú na možnosti budúcej modernej, neinvazívnej diagnostiky a zároveň prispievajú k skvalitneniu lekárskej starostlivosti nielen v oblasti gynekologickej praxe, ale aj reprodukčnej medicíny.

POĎAKOVANIE

Práca bola súčasťou riešenia projektu VEGA 1/0620/19.

LITERATÚRA

- Aljubran, F. and Nothnick, W.B. (2021) „Long non-coding RNAs in endometrial physiology and pathophysiology“, *Molecular and Cellular Endocrinology*, 525, p. 111190. doi:10.1016/j.mce.2021.111190.
- Cai, N. et al. (2018) Mir-17-5p promotes cervical cancer cell proliferation and metastasis by targeting transforming growth factor- β receptor 2, *European review for medical and pharmacological sciences*. Available at: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29687841/>.
- Campos, S.M. (2022) What is the difference between endometrioid and non-endometrioid uterine cancer?: Dana Farber Cancer Institute. Available at: <https://blog.dana-farber.org/insight/2022/10/what-is-the-difference-between-endometrioid-and-non-endometrioid-uterine-cancer/>.
- de Oliveira, J.C. et al. (2019) „Long non-coding RNAs in cancer: Another layer of complexity“, *The Journal of Gene Medicine*, 21(1). doi:10.1002/jgm.3065.
- Donnez, J., García-Solares, J. and Dolmans, M.-M. (2018) „Ovarian endometriosis and Fertility Preservation: A challenge in 2018“, *Minerva Obstetrics and Gynecology*, 70(4). doi:10.23736/s0026-4784.18.04229-6.
- Fang, S. et al. (2016) „Long noncoding RNA-HOTAIR affects chemoresistance by regulating HOXA1 methylation in small cell lung cancer cells“, *Laboratory Investigation*, 96(1), pp. 60–68. doi:10.1038/labinvest.2015.123.
- Golicz, A.A., Bhalla, P.L. and Singh, M.B. (2018) „LncRNAs in plant and animal sexual reproduction“, *Trends in Plant Science*, 23(3), pp. 195–205. doi:10.1016/j.tplants.2017.12.009.
- Guo, C.M., Liu, S.Q. and Sun, M.Z. (2020) „Mir-429 as biomarker for diagnosis, treatment and prognosis of cancers and its potential action mechanisms: A systematic literature review“, *Neoplasma*, 67(02), pp. 215–228. doi:10.4149/neo_2019_190401n282.
- Huang, H., Zhu, Z. and Song, Y. (2019) „Downregulation of lncRNA UCA1 as a diagnostic and prognostic biomarker for ovarian endometriosis“, *Revista da Associação Médica Brasileira*, 65(3), pp. 336–341. doi:10.1590/1806-9282.65.3.336.
- Cheuquemán, C. and Maldonado, R. (2021) „Non-coding RNAs and Chromatin: Key epigenetic factors from spermatogenesis to transgenerational inheritance“, *Biological Research*, 54(1). doi:10.1186/s40659-021-00364-0.
- Jo, H., Shim, K. and Jeoung, D. (2022) „Potential of the mir-200 family as a target for developing anti-cancer therapeutics“, *International Journal of Molecular Sciences*, 23(11), p. 5881. doi:10.3390/ijms23115881.
- Konrad, L. et al. (2020) „Epithelial–mesenchymal transition in endometriosis—when does it happen?“, *Journal of Clinical Medicine*, 9(6), p. 1915. doi:10.3390/jcm9061915.
- Kumar, R. et al. (2020) „The expression of p16 and galectin-3 in cervical intraepithelial neoplasia (CIN) and squamous cell carcinoma (SCC) uterine cervix“, *Journal of Obstetrics and Gynaecology*, 41(5), pp. 785–790. doi:10.1080/01443615.2020.1803235.
- Lin, C., Zeng, S. and Li, M. (2021) „Mir-424-5p combined with mir-17-5p has high diagnostic efficacy for endometriosis“ [Preprint]. doi:10.21203/rs.3.rs-1116541/v1.

15. Mahdy, H. et al. (2022) Endometrial cancer, StatPearls [Internet]. Available at: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK525981/>.
16. Nothnick, W. (2017) „MicroRNAs and endometriosis: Distinguishing drivers from passengers in disease pathogenesis“, *Seminars in Reproductive Medicine*, 35(02), pp. 173–180. doi:10.1055/s-0037-1599089.
17. Pang, Q.-X. and Liu, Z. (2020) „Mir-17-5p mitigates endometriosis by directly regulating VEGFA“, *Journal of Biosciences*, 45(1). doi:10.1007/s12038-020-00049-y.
18. Qian, Y., Shi, L. and Luo, Z. (2020) „Long non-coding RNAs in cancer: Implications for diagnosis, prognosis, and therapy“, *Frontiers in Medicine*, 7. doi:10.3389/fmed.2020.612393.
19. Restaino, S. et al. (2023) „Management of patients diagnosed with endometrial cancer: Comparison of guidelines“, *Cancers*, 15(4), p. 1091. doi:10.3390/cancers15041091.
20. Sanbonmatsu, K. (2021) „Getting to the bottom of lncrna mechanism: Structure–function relationships“, *Mammalian Genome*, 33(2), pp. 343–353. doi:10.1007/s00335-021-09924-x.
21. Shahbazi, M.N. (2020) „Mechanisms of human embryo development: From cell fate to tissue shape and back“, *Development*, 147(14). doi:10.1242/dev.190629.
22. Shukla, V. et al. (2019) „Enumeration of deregulated miRNAs in liquid and tissue biopsies of cervical cancer“, *Gynecologic Oncology*, 155(1), pp. 135–143. doi:10.1016/j.ygyno.2019.08.012.
23. Smolarz, B., Szyłto, K. and Romanowicz, H. (2021) „Endometriosis: Epidemiology, classification, pathogenesis, treatment and Genetics (Review of Literature)“, *International Journal of Molecular Sciences*, 22(19), p. 10554. doi:10.3390/ijms221910554.
24. Tian, Q. et al. (2014) „MicroRNA detection in cervical exfoliated cells as a triage for human papillomavirus–positive women“, *JNCI: Journal of the National Cancer Institute*, 106(9). doi:10.1093/jnci/dju241.
25. Tornesello, M.L. et al. (2020) „The role of miRNAs, long non-coding RNAs, and circular RNAs in cervical cancer“, *Frontiers in Oncology*, 10. doi:10.3389/fonc.2020.00150.
26. Torres, A. et al. (2012) „Deregulation of mir-100, mir-99a and mir-199b in tissues and plasma coexists with increased expression of mTOR kinase in endometrioid endometrial carcinoma“, *BMC Cancer*, 12(1). doi:10.1186/1471-2407-12-369.
27. Vallone, C. et al. (2018) „Non-coding RNAs and endometrial cancer“, *Genes*, 9(4), p. 187. doi:10.3390/genes9040187.
28. Wang, L. et al. (2016) „Analysis of serum miRNA profile by Solexa sequencing in women with endometriosis“, *Reproductive Sciences*, 23(10), pp. 1359–1370. doi:10.1177/1933719116641761.
29. Yanokura, M. et al. (2015) MicroRNAs in endometrial cancer - EXCLI Journal. Available at: https://www.excli.de/vol14/Banno_02020215_proof.pdf (Accessed: 26 August 2024).
30. Zhang, P. et al. (2019) „Non-coding RNAs and their integrated networks“, *Journal of Integrative Bioinformatics*, 16(3). doi:10.1515/jib-2019-0027.
31. Zhou, Y. et al. (2018) „Long noncoding RNA HOTAIR mediates the estrogen-induced metastasis of endometrial cancer cells via the mir-646/npm1 axis“, *American Journal of Physiology-Cell Physiology*, 314(6). doi:10.1152/ajpcell.00222.2017.
32. Zou, M. and Zhang, Q. (2021) „Mir-17-5p accelerates cervical cancer cells migration and invasion via the TIMP2/mmps signaling Cascade“, *Cytotechnology*, 73(4), pp. 619–627. doi:10.1007/s10616-021-00482-3.